

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА РАДА НАН УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ.

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК**

**Матеріали міжнародної наукової конференції
(Київ, 3–5 жовтня 2023 р.)**

КИЇВ 2023

Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (3–5 жовт. 2023 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; відп. ред. О. М. Василенко, відп. секр. М. В. Іванова. Київ, 2023. 1036 с.

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (3–5 жовтня 2023 р.), в яких висвітлено важливі аспекти розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу, сучасні проблеми функціонування наукових бібліотек та шляхи їх подолання, представлено результати наукових досліджень і пропозиції щодо оптимізації діяльності в сфері бібліотечної, інформаційної та архівної справи.

Українськими та зарубіжними фахівцями розкрито теоретичні та прикладні аспекти формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки у вебсередовищі та оптимізації бібліотечно-інформаційної діяльності задля продукування нового знання і забезпечення інформаційних потреб суспільства. Розглянуто актуальні питання щодо сучасних пріоритетів організації та управління бібліотечно-інформаційним комплексом; розвитку цифрових ресурсів та сервісів наукової бібліотек; науково-інформаційних ресурсів наукових бібліотек в системі соціально-правових комунікацій; збереження бібліотечних та архівних фондів, що становлять культурне надбання України; української книгознавчої періодики (до 100-річчя журналу «Бібліологічні вісті»); сучасних тенденцій формування, збереження, дослідження рукописних фондів; української біографіки в контексті наукових і культурних зв'язків країн і народів Центрально-Східної Європи; архівів і науки (потенціал, інновації, професійні компетенції); музичної культури і музичних фондів бібліотек та архівів (до 100-річчя журналу «Музика»); преси в контексті бібліотекознавчих, бібліографознавчих і джерелознавчих досліджень; статті журналіста Гарета Джонса у дослідженні історії голодомору в Україні; давнього українського книговидання (до 450-ліття заснування першої української друкарні Івана Федоровича у Львові); український та зарубіжний досвід інституту президентства у кризові часи; юдаїки в бібліотеках, архівах і музеях України.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти.

Відповідальний редактор: О. М. Василенко

Відповідальний секретар: М. В. Іванова

Редакційна колегія:

Л. А. Дубровіна – чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук; В. М. Горовий – д-р іст. наук; Н. П. Бондар – канд. іст. наук; О. М. Василенко – канд. іст. наук; О. А. Вакульчук – д-р іст. наук; Л. В. Івченко – канд. мист.; Т. В. Коваль – канд. іст. наук; Г. І. Ковальчук – д-р іст. наук; Ю. С. Ковтанюк – канд. іст. наук; К. В. Лобузін – д-р наук із соц. комунікацій; Любомир Луцюк – доктор; В. І. Попик – чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук; Г. Я. Рудий – д-р іст. наук; О. П. Степченко – канд. іст. наук; О. В. Січова – канд. іст. наук; В. М. Удовик – канд. іст. наук; В. В. Черноіваненко – канд. іст. наук; Л. М. Яременко – канд. іст. наук.

Автори несуть повну відповідальність за підбір та точність наведених фактів, цитат, власних імен, бібліографічних посилань та інших відомостей.

Затверджено до друку вченою радою Національної бібліотека України імені В. І. Вернадського (протокол № 6 від 12.09.2023 р.)

V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
INFORMATION AND LIBRARY BOARD OF NAS OF UKRAINE
LIBRARIES ASSOCIATION OF UKRAINE

LIBRARY. SCIENCE. COMMUNICATION.

***CURRENT ISSUES OF PRESERVATION AND
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
SCIENTIFIC LIBRARIES***

International scientific conference publications
(Kyiv, 3–5 October, 2023)

KYIV 2023

Library. Science. Communication. Current issues of preservation and innovative development of scientific libraries : materials of the International of science conf. (October 3–5, 2023) / NAS of Ukraine, National b-ka of Ukraine named after V. I. Vernadskyi, Assoc. b-k of Ukraine ; resp. ed. O. M. Vasylenko, resp. secr. M. V. Ivanova. Kyiv, 2023. 1036 p.

The collection contains the materials of the international scientific conference "Library. Science. Communication. Current issues of preservation and innovative development of scientific libraries", organized by the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine (October 3–5, 2023), in which important aspects of the development of library and information potential, modern problems of the functioning of scientific libraries and ways to overcome them are highlighted, the results of scientific research and proposals for optimizing activities in the field of library, information and archival affairs are presented.

Ukrainian and foreign specialists revealed the theoretical and applied aspects of the formation, use, organization of access to electronic information resources of the scientific library in the web environment and optimization of library and information activities for the production of new knowledge and provision of information needs of society. Current issues regarding the modern priorities of the organization and management of the library and information complex were considered; development of digital resources and services of scientific libraries; scientific and informational resources of scientific libraries in the system of socio-legal communications; preservation of library and archival funds, which constitute the cultural heritage of Ukraine; Ukrainian bibliographic periodicals (for the 100th anniversary of the magazine "Bibliological News"); modern trends in the formation, preservation, research of manuscript funds; Ukrainian biography in the context of scientific and cultural ties between the countries and peoples of Central-Eastern Europe; archives and science (potential, innovations, professional competences); of musical culture and musical funds of libraries and archives (to the 100th anniversary of the magazine "Music"); press in the context of librarianship, bibliography and source studies; figures of journalist Gareth Jones in researching the history of the Holodomor in Ukraine; ancient Ukrainian book publishing (to the 450th anniversary of the founding of the first Ukrainian printing house by Ivan Fedorovych in L'viv); Ukrainian and foreign experience of the presidency institute in times of crisis; Jewish books in libraries, archives and museums of Ukraine.

The publication is addressed to employees of the library and information industry, specialists in the document and communication field, teachers, graduate students and students of higher education institutions.

Responsible editor: O. M. Vasylenko

Responsible secretary: M. V. Ivanova

Editorial board:

L. A. Dubrovina – cor. member of NAS of Ukraine, Phd of hist. sciences; V. M. Gorovyi – Phd of hist. sciences; N. P. Bondar – cand. of hist. sciences; O. M. Vasylenko – cand. of hist. sciences; O. A. Vakulchuk – Phd of hist. sciences; L. V. Ivchenko – cand. of art; T. V. Koval – cand. of hist. sciences; G. I. Kovalchuk – Phd of hist. sciences; Yu. S. Kovtaniuk – cand. of hist. sciences; K. V. Loboovina – PhD of soc. com.; Lubomyr Lutsyuk – doctor; V. I. Popyk – cor.-member of NAS of Ukraine, Phd of hist. sciences; G. Ya. Rudyi – Phd of hist. sciences; O. V. Sichova – cand. of hist. sciences; O. P. Stepchenko – cand. of hist. sciences; V. M. Udovik – cand. of hist. sciences; V. V. Chernovianenko – cand. of hist. sciences; L. M. Yaremenko – cand. of hist. science.

Authors hold full responsibility for the selection and accuracy of the facts, citations, proper names, references and other data.

Approved for publication by the scientific council of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine (protocol № 6 dated 12.09.2023)

UDC 002.2:001.891.3:050.48(477)»192/193»

Halyna Kovalchuk,

ORCID [https:// orcid.org/0000-0001-8843-9584](https://orcid.org/0000-0001-8843-9584),

Doctor of Sciences (History), Professor,

Director,

Institute of Book Studies,

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

e-mail: kovalchuk@nbuv.gov.ua

THE ISSUES OF BOOK SCIENCE THEORY ON THE PAGES OF «BIBLIOLOGICHNI VISTI»

An effort to define the understanding of book science in publications of the journal «Bibliologichni Visti» was made. The issues of relation between bibliology and book science and the evolution of relevant beliefs among compilers and editors of the journal were discussed. The main points of theoretical book science articles were succinctly stated.

Keywords: «Bibliologichni Visti», book science theory, bibliology, Yu. Mezenko, M. Kufaiiev, D. Balyka.

УДК 027.1(477-25):050:001.32(477)

Мяскова Тетяна Євгенівна,

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6682-5046>,

кандидатка історичних наук,

старша наукова співробітниця,

відділ бібліотечних збірань та історичних колекцій,

Інститут книгознавства,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Київ, Україна

e-mail: myaskova@ukr.net

ВИСВІТЛЕННЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ В. АНТОНОВИЧА НА СТОРІНКАХ НАУКОВИХ ЗБІРОК «ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК»

Проаналізовано діяльність бібліотеки І-го Історично-філологічного відділу ВУАН, створеної на базі приватної бібліотеки професора В. Б. Антоновича. Інформація про книгозбірню І-го відділу регулярно друкувалася в офіційній частині неперіодичних наукових збірок «Записки історично-філологічного відділу ВУАН».

Ключові слова: «Записки історично-філологічного відділу ВУАН», бібліотека ім. В. Антоновича, Д. І. Багалій, К. М. Мельник-Антонович.

«Записки історично-філологічного відділу ВУАН» — неперіодичні наукові збірки I-го Історично-філологічного відділу ВУАН (до 1921 – УАН), що виходили в Києві упродовж 1919–1931 рр. переважно за редакцією П. Зайцева, А. Кримського, М. Грушевського та О. Грушевського. Загалом вийшло 26 книг. Остання здвоєна книга XXVI–XXVII (ред. А. Кримський) знищена у 1929 р. через арешти науковців у справі «Спілки визволення України». У виданні вміщувалися розвідки з усіх періодів історії України, історії суспільно-політичної думки, етнографії, фольклористики, мистецтва, мовознавства, а також наукова хроніка, огляди, рецензії тощо.

Не оминули увагою наукові збірки і діяльність бібліотеки I-го Історично-філологічного відділу ВУАН (далі Відділ), яка була основним науково-допоміжним підрозділом Відділу. Починаючи з Кн. II–III за 1923 р., в офіційній частині видання друкувалися Протоколи засідань Відділу, де фіксувалась інформація про його науково-допоміжні підрозділи. Так, у протоколі за № 4 від 6 лютого 1919 р. наведено пропозицію академіка Д. І. Багалія (голови Відділу) щодо купівлі для потреб очолюваного ним підрозділу приватної бібліотеки засновника київської історіографічної школи професора В. Б. Антоновича. Підставою для придбання стали заяви спадкоємців Володимира Боніфатійовича Антоновича, які вважали за доцільне продати бібліотеку вченого Українській академії наук, а за отримані гроші поставити пам'ятник на його могилі. Д. І. Багалій, як відповідальний за надходження цієї бібліотеки, здійснив її попередній перегляд, про що детально прозвітував на засіданні Відділу, і інформація про це була опублікована у додатку до протоколу. Згідно зі звітом Дмитра Івановича, бібліотека складалася з 21 розділів із загальною кількістю книжок 3 965 назв (5 843 томи). Найбільшими і найціннішими розділами були: археологічний, історії України, російської історії, історії слов'ян, відділ мемуарів, археографічний, літописів, історичної та сучасної географії, етнографії, статистики, тобто ті відділи, в яких, у переважній більшості, була україніка. Саме тому Д. І. Багалій запропонував викупити приватну бібліотеку В. Б. Антоновича за вищою ціною. І вже в березні 1919 р. (протокол № 8) Дмитро Іванович Багалій доповів на засіданні Відділу про створення на базі приватної

бібліотеки В. Б. Антоновича бібліотеки I-го історично-філологічного відділу (яка отримала назву ім. В. Антоновича), а очолити книгозбірню було запропоновано вдові небіжчика, відомій вченій-археологині К. М. Мельник-Антонович.

В офіційній частині збірок вміщували також інформацію про інші науково-допоміжні установи Відділу. Так, у Кн. IV за 1924 р., окрім відомостей про бібліотеку ім. В. Б. Антоновича (книговидачу, професійний склад читачів, очікуване поповнення фондів новими зібраннями), подано коротку характеристику бібліотеки Археологічної комісії, приватної бібліотеки Бориса та Марії Грінченків, бібліотеки академіків А. Кримського та С. Єфремова. Також подано інформацію (переважно склад фондів та проблеми його збереження) про бібліотеки Софійського Собору, Михайлівського Золотоверхого монастиря, Києво-Печерської лаври (фундаментальну та митрополита Флавіана). Всі ці бібліотеки на той час були у підпорядкуванні I-го Відділу УАН.

У V-ій книзі вказано, що склад фондів Бібліотеки ім. В. Антоновича у 1924 р. було поповнено шляхом приєднання бібліотек покійного професора В. Модзалевського (1 833 назв книг і брошур), колишнього «Наукового Товариства» (понад 4 000 томів) та книгозбірню Полтавської Архівної Комісії, а також надходженням поодиноких видань. Окрім того, у протоколах вказано кількість книговидачі та професійний склад читачів (переважно співробітників Академії). Також згадано підвідомчі Академії бібліотеки Києво-Печерської лаври, Михайлівського Золотоверхого, Микільського, Видубицького монастирів та Софійського собору. Підкреслено, що з цих бібліотек взято книги на виставку, присвячену 350-літтю друкарської справи, а також наголошено на необхідності розміщення цих бібліотек в одному приміщенні задля збереження. Згодом I-й Відділ через збірник проінформував про своє бажання передати всі ці книгозбірні до Всенародної бібліотеки України.

У VII–VIII книзі за 1926 р. та у Вип. XV за 1927 р. подано інформацію про поповнення фондів, книговидачу, склад та кількість читачів, штатний розклад, проведену бібліотечну роботу книгозбірні ім. В. Антоновича. Судячи з опублікованого звіту, у 1926 р. бібліотеку поповнено близько 2 000 томами та планувалось одержання великої бібліотеки покійного акад. В. Іконнікова, яка надійшла на початку 1927 р. (понад 22.000 томів). Загальний фонд книгозбірні в 1927 р. становив понад 40 000 книжних одиниць. Основну роботу в бібліотеці проводила її завідувачка К. М. Мельник-

Антонович, зокрема нею було підготовлено до друку систематичний каталог. Основними проблемами були безгрошів'я та замалий штат.

Наявність інформації про бібліотеку I-го Відділу ім. В. Антоновича у такому авторитетному академічному виданні, як «Записки історично-філологічного відділу ВУАН», свідчить про те, що ця книгозбірня була досить важливим науковим, навчально-допоміжним та інформаційним підрозділом наукових установ Академії 20-х років ХХ ст., а за своїм тематичним складом це була найбільша історикознавча бібліотека м. Києва того часу. Далі «видавниче життя» збірника трагічно обірвалося через політичну недоцільність, а через пару років і сама бібліотека була розформована.

UDC 027.1(477-25):050:001.32(477)

Tetiana Miaskova,

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6682-5046>,

PhD (History), Senior Researcher,

Department of Library Historical Collections,

Institute of Book Studies,

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

e-mail: myaskova@ukr.net

ANALYSIS OF THE V. ANTONOVYCH LIBRARY'S FUNCTIONING AS REPORTED IN THE SCIENTIFIC COLLECTIONS «NOTES OF THE HISTORICAL AND PHILOLOGICAL DEPARTMENT OF VUAN»

The functioning of the library of the 1st Historical and Philological Department of the Ukrainian Academy of Sciences, which was established based on Professor V. B. Antonovych's private library, is analyzed. Regular updates about the book collection of this department were published in the official section of the non-periodical scientific collection "Notes of the Historical and Philological Department of the Ukrainian Academy of Sciences".

Keywords: «Notes of the Historical and Philological Department of the Ukrainian Academy of Sciences», library named after V. Antonovych, D. I. Bagaliy, K. M. Melnyk-Antonovych.